

Hz. Peygamber'in Hadis ve Sünneti Bağlamında İslam Medeniyeti* Abdulaziz Kıranşal

*Kıranşal, Abdulaziz (2023a). Hz. Peygamber'in Hadis ve Sünneti Bağlamında İslam Medeniyeti. İstanbul: Ravza Yayınları

Nurullah ATABAY

Karamanoğlu
Mehmetbey
Üniversitesi, Sosyal
Bilimleri Enstitüsü,
Temel İslam
Bilimleri Bölümü,
Karaman, Türkiye

atabay.33@hotmail.com

ORCID: 0009-0003-
8690-3023

Sorumlu yazar:

Nurullah ATABAY,
Karamanoğlu
Mehmetbey
Üniversitesi, Sosyal
Bilimleri Enstitüsü,
Temel İslam
Bilimleri Bölümü,
Karaman, Türkiye

**Makalenin referans
gösterilmesi:** Atabay,
N. (2026). "Hz.
Peygamber'in Hadis
ve Sünneti
Bağlamında İslam
Medeniyeti" Kitap
İncelemesi. SCAR,
2026 5(1), 43-49

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21024711>

Makale Geliş

Tarihi: 12.04.2026

Makale Kabul

Tarihi: 10.06.2026

Özet

Allah insanı yaratarak yokluk sahasından varlık sahasına çıkarmış ve onu yer yüzünün halifesi kılmıştır. İnsanın, gönderildiği bu varlık sahasında mutlu ve erdemli bir hayat sürmesinin çaresi yaşadığı çevrede ve toplumda huzur, güven, sağlık gibi unsurların bulunma zorunluluğunun yanında en önemlisi de Allah'ın emrettiği şekilde bir hayat yaşamasıdır. İnsanlar toplulukları, topluluklar ise medeniyetleri oluşturur. Bundan dolayıdır ki insan ve medeniyet arasında bir bağ bulunmaktadır. Aralarında bulunan bu bağdan ötürü, medeniyetin öznesi olan insanın içinde bulunduğu durum medeniyeti etkilemektedir. Sağlam medeniyetler sağlam insanların omuzlarında yükselmekte, insanın zayıf olması medeniyetin de zayıf olmasına sebebiyet vermektedir. İnsanı yeryüzüne halife olarak gönderen yüce Allah onun erdemli, mutlu ve huzurlu bir kişiliğe sahip olmasının imkânını hidayet vesilesi olarak indirdiği ayetleri ve insanlığa yol gösteren bir rehber olarak gönderdiği Hz. Peygamber (s.a.v)'in hadis ve sünneti ile göstermiştir. Bu çalışmadaki amacımız, Abdulaziz Kıranşal'ın kaleme aldığı *Hiz. Peygamber'in Hadis ve Sünneti Bağlamında İslam Medeniyeti* adlı kitabın tanıtımını yapmaktır. Kıranşal eserinde hadis ve sünnet üzerinden İslâm medeniyetinin kodlarını ve dinin medeniyet üzerindeki etkisini okuyucuya yansıtmaya çalışmaktadır. Eser aynı zamanda günümüz medeniyet krizlerine İslâm'ın evrensel değerleri üzerinden ışık tutan bir rehber niteliği de taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hadis, Sünnet, Medeniyet, İslâm Medeniyeti, İnşa, İhya.

Islamic Civilization In The Context Of The Hadith And Sunnah Of The Prophet Muhammad

Abstract

God Almighty created man, bringing him from the realm of non-existence to the realm of existence, and made him His vicegerent on Earth. The key to man's happy and virtuous life in this realm of existence lies not only in the necessity of having peace, security, and health in his environment and society, but most importantly, in living a life in accordance with God's commands. People form communities, and communities form civilizations. Therefore, there is a connection between man and civilization. Because of this connection, the condition of man, the subject of civilization, affects civilization itself. Strong civilizations rise on the shoulders of strong people; the weakness of man leads to the weakness of civilization. God Almighty, who sent man as His vicegerent on Earth, has shown the possibility of him possessing a virtuous, happy, and peaceful personality through the verses He revealed as a means of guidance and through the hadiths and sunnah of the Prophet Muhammad (peace be upon him), whom He sent as a guide to humanity. The aim of this study is to examine the hadiths and sunnah of the Prophet Muhammad (peace be upon him), written by Abdulaziz Kıranşal, regarding the Prophet Muhammad (peace be upon him). This is a presentation of the book titled "Islamic Civilization in the Context of the Prophet's Hadith and Sunnah." In his work, Kıranşal attempts to reflect to the reader the codes of Islamic civilization and the influence of religion on civilization through hadith and sunnah. The work also serves as a guide shedding light on contemporary civilizational crises through the universal values of Islam.

Keywords: Hadith, Sunnah, Civilization, Islamic Civilization, Construction, Revival.

GİRİŞ

Medeniyetin en küçük yapı taşı insandır. Medeniyetin kurucusu olan insanı ondan ayrı düşünemeyeceğimiz gibi, medeniyeti de özünde insanı barındırdığı için insandan bağımsız ele alamayız. Medeniyet ve insan birbirini tamamlayan unsurlar olması nedeni ile sürekli etkileşim içerisindeyler. Medeniyetin ideal düzeylere ulaşması için gölgesi altında bulunan insanın da ideal insan olması gerekir. İdeal insan olmanın yolu ise insanı yaratan, ona şekil veren, türlü nimetlerle donatıp yokluk sahasından varlık sahasına çıkaran Allah'a kul olmak, emir ve yasaklarına uymak ve insanı doğru yola iletmesi için indirdiği Kur'an'a ve rehber olarak gönderdiği Hz. Peygamber (s.a.v)'in sünnetine tâbi olmakla mümkündür. Allah'ın indirdiği vahiy ile birlikte Hz. Peygamber (s.a.v)'in hadis ve sünneti İslâm medeniyetinin kurucu unsurları arasında yer almıştır. İdeal bir medeniyet kurmanın yollarını ve kurulan medeniyetin muhafazasını hadis ve sünnet çerçevesinde aktarmaya çalışan Abdulaziz Kırınşal, *Hz. Peygamber'in Hadis ve Sünneti Bağlamında İslam Medeniyeti* adlı eseri (Kırınşal, 2023a) kaleme almıştır. Yazarın aynı konuda doktora tezi de bulunmaktadır (Kırınşal, 2023b). Eser hadis ve sünnetin ilk dönem İslâm medeniyeti üzerindeki etkilerini yansıtması sebebiyle günümüz medeniyetlerine de ışık tutmaktadır. Eser dört bölümden oluşmaktadır.

'*Kavramsal Çerçeve ve Tarihsel Arka Plan*' başlıklı birinci bölümde Kırınşal, 'medeniyet, kültür ve din' kavramlarını ele alarak İslâm düşünürleri ve Batılı düşünürlerin bu kavramlar üzerindeki görüşlerini aktarmıştır. Medeniyet kavramı ile kültür kavramını eş anlamlı kullananların olduğunu aktaran yazar, bu görüşe karşı çıkararak medeniyet ve kültürün birbirinden ayrı olduğunu savunmaktadır. Medeniyet ve kültür arasındaki farkı medeniyetin evrensel bir yapıya sahip olması; kültürü ise medeniyetin kurulmasına katkı sağlayan toplumların yerel değerleri ve özellikleri olması ile açıklamaktadır.

Medeniyetlerin inşasında sosyal, ekonomik ve siyasi birçok faktör rol oynamaktadır. Din ve medeniyet ilişkisine değinen yazar dinin medeniyetleri oluşturan unsurları etkileme gücüne sahip olduğunu ve medeniyetleri inşa eden toplumların fertleri arasında ortak değerler ile manevi bağlar meydana getirdiğini ve dinin bir medeniyeti diğer medeniyetlerden ayıran en önemli etken olduğunu ifade etmektedir.

Kırınşal'a göre Kur'an ve sünnet İslâm medeniyetinin kurucu unsurlarıdır. İslâm medeniyetini bu unsurlardan ayrı düşünmek imkânsızdır. "Kur'an'ın ön gördüğü medeniyetin temeli vahiydir." diyen yazar, Kur'an'da dolaylı olarak medeniyeti oluşturan unsurlara vurgu yapıldığını ve Kur'an'ın medeniyetin öznesi olan insanın kimlik inşasında önemli bir rol üstlendiğini aktarmaktadır. Daha sonra yazar, Allah'ın medeniyetin inşası için gerekli olan maddi ve manevi unsurları insanın hizmetine verdiğini, medeniyetin vahye dayalı ilkeler üzerine kurulması için ilahi kitaplar indirdiğini ve medeniyetin öznesi olan insana rehberlik yapması için peygamberler gönderdiğini belirtmektedir.

Medeniyetlerin çöküş ve zamanla yok oluşunu, medeniyeti oluşturan fertlerin kendi elleri ile yaptıklarına, diğer bir ifade ile yaratılış amaçlarına ve fitratlarına aykırı davranmalarına bağlayan yazar, bunu Kur'an'da anlatılan helak olmuş toplumları örnek vererek ortaya koymaktadır.

"Her dinin onu benimseyen medeniyetlere etki etmesi gibi İslâm dini de Müslümanların kurduğu medeniyetlere etki etmiştir." diyen yazar İslâm dininin diğer dinlerden farklı olmasını Müslümanların, kurdukları medeniyetlere daha derinden ve daha kalıcı bir şekilde etki etmesine bağlamaktadır. Diğer dinlerdeki etkinin İslâmî etkiye göre az olmasının nedenini de diğer dinlerde İslâm'daki gibi hadis ve sünnet geleneğinin oluşmamış olmasına bağlamakta ve bunu Hristiyanlık ve Yahudilik üzerinden örneklendirmektedir.

Kıranşal, Arap yarımadasına komşu olan Bizans, Sâsânî, Hindistan ve Habeşistan gibi devletlerin dini, siyasi, ekonomik ve hukuki sistemlerdeki uygulamalarının yanı sıra bu ülkelerdeki bir takım sapkın inanışlara da değinmiş, bu devletlerin “dıştan görünen ihtişamlarının aksine içerideki çürümenin artık durdurulamaz bir boyuta ulaştığını” belirttiikten sonra İslâm’ın bu devletlerin müntesibi olan fertlere tevhid, ahlâk ve merhamet çağrısıyla etki ettiğini aktarmıştır.

Hız. Peygamber (s.a.v)’in elçi olarak gönderildiği zeminin şartlarını aktaran yazar, cahiliye kültürüne, bedeviliğe, Yahudiler ve Hristiyanlarla ilişkilere, Sâbiilik, Mecûsilik ve Dehrilik inançlarına da değinerek onun bu inançlara karşı tevhit akîdesini ön planda tuttuğunu ifade etmiştir.

“*Cahiliyeden İslâm Medeniyetine Zihniyet Değişimi ve Ana İlkeler*” başlıklı ikinci bölümde, dinin muhatap olduğu kitlenin zihninde değişim meydana getirdiğini söyleyen yazar, bu değişimin önce düşüncede başladığını daha sonra sırasıyla bireysel ve toplumsal hayata ve en nihayetinde medeniyete kadar sirayet ettiğini ifade ettikten sonra dinin zihinler üzerindeki etkisini incelemenin geçmiş medeniyetlerin tecrübesinden istifade edebilmek, yaşanan çağda meydana gelen olayları anlamlandırabilmek ve gelecek ile ilgili çıkarımda bulunabilmek için önem arz ettiğini söylemektedir.

Kıranşal’a göre, medeniyetin inşası ve ihyası için insana gerekli olan zihniyet alelâde bir zihniyet değil, İslâm’ın görmek istediği, şekillendirmek istediği ve insanın yaratılış gayesine uygun tarzdaki bir zihniyet olması gerekmektedir. Hız. Peygamber (s.a.v)’in hadis ve sünnetinde amaçladığı asıl gaye medeniyetin öznesi olan insanın zihin dünyasını şekillendirmek ve bu değişimle de medenî bir toplum inşa edebilmektir. Medeniyetlerin inşası için zihinlerin İslâmî düşünceyle donanması gerektiğini vurgulamaya çalışan yazar zihin değişimi için iki faktörün önemli olduğunu söylemektedir. Bunların ilki insanın hayatındaki inanç, ahlâk, adalet vb. sistemlere karşı memnuniyetsizliğini kabul edip zihniyetinin değişmesi isteği, ikincisi ise “insanın memnuniyetsizliğini giderecek alternatif modellerin ortaya çıkmasıdır.” Zihinlerin değişmesi için bu iki faktör önem arz etmektedir.

Zihin değişiminin önemini vurguladıktan sonra Kur’an’daki cahiliye (zannu’l-cahiliyye, hükmü’l-cahiliyye, teberrucü’l-cahiliyye, hamiyetü’l-cahiliyye) kavramlarına değinen yazar, cahiliye devrindeki ahlâksızlık, zulüm ve ırkçılık gibi insanlığa sığmayan bütün uygulamaların ait olduğu zihniyetin değişmesinin ancak Allah’ın indirdiği vahiy ve insanlar içerisinden seçtiği Hız. Peygamber (s.a.v)’in hadis ve sünneti ile olacağını vurgulamış, ayrıca vahiy, sünnet ve hadisin İslâm toplumunun zihin yapısının inşasında önemli bir yer edindiğini ifade etmiştir. Cahiliye olarak adlandırılan ve içerisinde büyük olumsuzluklar ve ahlâksızlıklar barındıran bu devrin müntesiplerinin birçoğu memnuniyetsizliklerini kabul edip zihin değişimini arzulamışlardır. Tam da bu zamanda Allah’ın insanlığa kurtarıcı olarak indirdiği vahyi ve yine insanlığa rehber olarak göndermiş olduğu Hız. Peygamber (s.a.v)’i cahiliyenin olumsuzluklarına karşı alternatif bir çıkış yolu olarak insanlığın karşısına çıkarmışlardır.

Hadis ve sünneti İslâm medeniyetinin oluşmasında temel faktörler olarak gören yazar, İslâm medeniyetine mensup olan Müslümanların doğum, ölüm, akraba ilişkileri, suyu nasıl içecekleri vb. neredeyse bütün uygulamalarda hadis ve sünnet çerçevesinde bir davranış benimsediklerini, bu davranışların da İslam medeniyetinin temel kültürünü ve sistemini ayakta tuttuğunu ifade etmektedir.

Yazar daha sonra Hız. Peygamber (s.a.v)’in hadis ve sünneti ile ortaya çıkardığı medeniyet ilkelerinin işlevine değinerek, hadis ve sünnetin tüm zamanlara uyum sağlayan bir esnekliğe sahip olduğunu, tüm insanlığın benimseyebileceği bir kolaylık taşıdığını, insan fitratına uygunluğunu, geçen zamana ve değişen şartlara rağmen yeniden yorumlanabilme özelliklerinden dolayı evrensel bir yapıya sahip olduğunu da vurgulamaktadır.

İslâm medeniyetinin kurulmasında gerekli olan ana ilkelere değinen yazar, “dînî değerlerin aktarımı ancak o dine ait kavramların toplumda yerleştirilmesi ve anlaşılır hale gelmesiyle mümkündür.” iddiasında bulunup, “mümin, müslim, takvâ, ihlâs ve ihsan” kavramlarını örnek göstererek zihniyet dönüşümünün ilk adımı olan ‘kavramsal değişimi’ gözler önüne sermiştir.

Kıranşal, İslâm medeniyetinin kurulmasında gerekli olan ilkelere değinerek, içerisinde bulunulan durumun ve zamanın şartlarına göre aşamalı olarak hareket etmeyi ifade eden *tedricilik ilkesini*, dinlerin kolaylık ve yaşanabilirlik özelliklerinin olması gerektiği mesajını vererek de *kolaylık ilkesini* aktarmıştır. Daha sonra, Kur’an ve sünnetin sadece indirildiği/ortaya çıktığı zamana ve mekâna has olmadığını ve kıyamete kadar varlığını ve etkisini devam edeceğini vurgulayarak *süreklilik ilkesini*, “zihniyet değişiminin gerçekleşmesi için ilk değişmesi gereken şeylerin başında bilgi anlayışı ve bilginin kaynakları gelir” diyerek de *bilgi ve bilinç ilkesini* açıklamıştır. *Beşerilik ilkesi ile* Hz. Peygamber (s.a.v)’in gerçekleştirmeye çalıştığı değişimin, insanın fitratına ve insanı merkeze aldığına değinmiş, *gelenek ilkesi* ile de dine aykırı olmayan düşünce, âdet ve geleneklerin devamı hakkında bilgiler vermiştir. Son olarak vahiy, hadis ve sünnetin kendi içerisinde bir çelişkiye yer vermediğini ve tutarlılık göstermelerinden hareketle de *tutarlılık ilkesini* örneklerle aktarmaya çalışmıştır.

“*İslam Medeniyetinin İman Ahlak ve Toplum Paradigması*” başlıklı üçüncü bölümde yazar, cahiliye devri insanının zihnindeki yanlış inançların varlığına işaret ederek, cahiliye insanının zihnindeki Allah inancının şirke dayalı olduğunu ve putları aracı olarak görmenin yaygınlığını ifade etmiş, Hz. Peygamber (s.a.v)’in şirke karşılık tevhit inancını getirerek zihinlerdeki Allah’a iman algısının değişmesinde önemli bir görev üstlendiğini söylemiştir. Cahiliye insanının zihninde yanlış Allah inancı ile beraber yanlış peygamberlik inancı da yer almaktadır. “Bir kısım müşrikler Hz. Peygamber (s.a.v)’in nübüvvetine değil daha çok peygamber olarak onun gönderilmesine karşı çıkmışlardır.” diyen yazar cahiliye toplumunun insanüstü bir peygamberlik anlayışına sahip olduğunu, Hz. Peygamber (s.a.v)’in ise kendisinin beşer olduğunu vurgulayan ayet ve hadislerle bu anlayışa karşı çıkmasını göz önüne sermektedir.

Cahiliye insanının herhangi bir yazılı metne sahip olmamasının yanında ümmî bir toplum olduklarını da vurgulayan yazar Hz. Peygamber (s.a.v.)’le gelen vahiy neticesinde ümmî bir zihniyette kitâbî/Kur’ânî bir zihniyete doğru geçişin başladığını ifade etmektedir. Daha sonra cahiliye insanının zihnindeki ahiret olgusuna değinen yazar birçoğunun ahiret inancına sahip olmadığını dile getirerek, Hz. Peygamber (s.a.v)’in zihinlerdeki yanlış ahiret inancını değiştirmek için ‘azap, hesap, sırat, ölüm cennet ve cehennem gibi tasvirleri dile getirdiğini aktarmıştır.

Yazar daha sonra “*Tevhid Merkezli Düşünce Yapısının İnşası*” başlığı altında İslâm medeniyetinin olmazsa olmaz ilkelere olan ‘ihlâs, takvâ, tevekkül, şükür ve ihsan’ kavramlarını hadis ve sünnet çerçevesinde ele alarak, Hz. Peygamber (s.a.v)’in bu kavramların zihinlerde nasıl yer edinmesi ve pratik hayatta nasıl uygulanması gerektiğine dair söz ve fiillerini dile getirmiştir. Bahsi geçen kavramların iman ve inanç kaynaklı olduğunu savunan yazar, iman ve amel arasında bir bağlantının olduğu mesajını da vermiştir.

“Ahlâk olmadan toplumların ve medeniyetlerin bir arada yaşaması, huzur ve güven ortamının temin edilmesi mümkün değildir.” diyen yazar ahlâk kavramı üzerinde durarak ahlâklı birey, ahlâklı toplum ve ahlâklı medeniyette bulunması gereken ‘eminlik, müsamaha, vefa, iffet, îsâr, tevazu, nezaket ve doğruluk’ gibi özellikleri vahiy, hadis ve sünnet perspektifinden okuyuculara yansıtmaya çalışmıştır.

Yazar “*Bireysel ve Toplumsal Paradigma*” başlığı altında ‘hak’ kavramını ele alarak, Kur’an ve hadisin bu kavrama yükledikleri mânaları zikrettikten sonra ‘cahiliye insanının hak

anlayışlarına şirk olgusu ve tek dünyacı anlayış hâkim olmuştur.” diyerek bu devirdeki hak anlayışının yanlışlığını dile getirmiştir. Yazarın cahiliye devri hak anlayışı ile günümüz Batı uygarlığı hak anlayışının benzerlik gösterdiğini ifade etmesi dikkat çekicidir.

Kıranşal, ‘hak’ kavramının İslâm medeniyetinin teşekkülü bakımından önemini vurgulamış, ayrıca “İslâm medeniyetinde yaratıcı ve kullar arasındaki hukukun özünü ‘hak’ kavramı teşkil etmektedir.” diyerek yaratıcı ve kul arasındaki bağın yine bu kavram ile gerçekleştirildiğinin mesajını vermiştir. Daha sonra “Hakların koruma altına alınması, medenileşmenin en önemli göstergelerindedir.” diyen yazar alt başlıklar halinde sırasıyla ‘kul/insan hakkı, kamu hakkı, inanç hürriyet hakkı, düşünce ve ifade etme özgürlüğü hakkı, hayvan hakkı’ gibi hakları hadis ve sünnet çerçevesinde ele almıştır.

Kul hakkı kavramının sadece İslâm medeniyetine has bir kavram olduğunu vurgulayan Kıranşal, Batı uygarlığında bu kavramın yerine ‘insan hakları’ kavramının kullanıldığını dile getirmiştir. Bu iki kavram arasındaki farklılığa değinen yazar, insan hakları kavramı ile insanlar arası münasebeti, kul hakkı kavramıyla ise insanın yanı sıra yaratıcının hakkının da gündeme getirildiğini söylemektedir. İnsan hakları kavramı ile yaratıcının devre dışı bırakılmaya çalışıldığının tespiti ile birlikte kul hakkının, insan haklarından daha kapsayıcı olduğunu da ifade etmektedir. Hak kavramının İslâm medeniyeti için önemini vurguladıktan sonra yine bu medeniyetin temelinde bulunması gereken ve insanların birbirlerine karşı İslâmî bir etkileşimde bulunmalarının olmazsa olmaz kavramlarından ‘din kardeşliği, sıla-i rahim, özel hayatın gizliliği, infak, engellilere karşı muamele ve helâl-haram olgusu’ gibi kavramları Hz. Peygamber (s.a.v)’in sünneti ve sözlerinden hareketle ele almış, böylelikle bu kavramların Allah Resulü’nün hayatındaki pratik karşılığını tespit etmiştir.

Dördüncü bölümde ise yazar “*Hadis ve Sünnette İslâm Medeniyetinin Dayandığı Temel İlkeler*” başlığı altında hadislerde ‘şehir, çevre, mescid, adalet, aile, eğitim, temizlik ve sağlık’ gibi ilkelerin medeniyet ile ilişkilerini ele almıştır. Hadislerde şehir ve medeniyet ilişkisine değinen yazar; şehri, “bir medeniyetin oluşması için gerekli imkânların toplandığı yerleşim yeri” olarak tanımlamıştır. Şehirlerin birçoğunun ait oldukları medeniyetin değerleri doğrultusunda şekillendiğini belirterek medeniyetlerin inşa ve ihya süreçlerinin şehirler vasıtasıyla verimli hale geleceğinin mesajını da vermektedir. Yazar, Hz. Peygamber (s.a.v)’in Yesrib’i Medine’ye dönüştürme çabasını örnek göstererek ideal şehrin oluşmasında gerekli olan ilkeleri gözler önüne sermiştir. Hz. Peygamber (s.a.v)’in Medine şehrinin inşası ve ihyası için attığı adımlardan olan ‘Medine Vesikası, muâhât, mâbed merkezli şehir, eğitim, ilim, kültür, huzur, güven, temizlik’ gibi inşa ve ihya malzemelerini örnek vererek ideal şehrin nasıl olması gerektiğini Medine şehri üzerinden aktarmaya çalışmıştır.

İnsan bir çevrede doğar, yaşar ve en nihayetinde son nefesini burada vererek yine bu çevreye defnedilir. Medeniyetin öznesi olan insanı çevreden ayrı düşünmek neredeyse imkânsızdır. Medeniyetlerin inşası için çevre çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Hadislerde çevre ve medeniyet ilişkisine de değinen yazar, ayet ve hadisler ışığında çevre ve çevreyi oluşturan insan, hayvan, doğa gibi unsurları ele alarak çevrenin insana emanet edildiğini, insanlar için içerisinde ibretler barındırdığını, çevrenin bir ölçü ve düzen içerisinde yaratıldığını ve insanların çevrelere karşı nasıl davranmaları gerektiğini ele almış ve Hz. Peygamber (s.a.v)’in çevreye dair anlayış ve uygulamalarını “ekolojik sünnet” olarak nitelmiştir.

Medeniyetlerin merkezlerinde yer alan en önemli yapılar kuşkusuz mescitlerdir. Hz. Peygamber (s.a.v) döneminde mescitler sadece namaz kılınan yerler değil, bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü, toplantıların yapıldığı, yeri geldiğinde karargâh olarak kullanıldığı, davaların görüldüğü bir mahkeme hüviyetine büründüğü çok yönlü fonksiyonlara sahip yapılarıdır. Hadislerde mescit ve medeniyet ilişkisine değinen yazar mescitlerin özelliklerini ve İslâm medeniyetine etkisini hadis ve sünnet çerçevesinde ele almıştır.

Mescitlerin insanların eğitimi ve terbiyesi üzerindeki etkisi ile ilgili örnekler sunan yazar bu yapıların insanları dış dünyaya hazırlayan bir okul görevi gördüğünün mesajını vermektedir.

Medeniyetlerin temelinde bulunması gereken en önemli yapı taşlarından biri de adalettir. Bünyesinde adaletin bulunmadığı medeniyetlerin inşası ve ihyası mümkün değildir. Hadislerde adalet ve medeniyet ilişkisine değinen yazar, Hz. Peygamber (s.a.v)'in adalete verdiği önemi ve adalet ile ilgili uygulamalarını aktararak, onun ve ona tâbi olanların yeryüzünde adaleti sağlamak ve adalete dayalı bir düzen kurmakla yükümlü olduğunu hatırlatmaktadır.

“Medeniyetleri ayakta tutan ahlâk, adalet, sorumluluk, merhamet, dayanışma, akrabalık, müsamaha, haklara saygı, paylaşma gibi erdemler ilk önce ailede öğrenilir.” diyen yazar, aile ve medeniyet ilişkisine değinerek hadis ve sünnet ışığında medeniyeti oluşturan en küçük yapı taşının nasıl olması gerektiğini gözler önüne sermiştir. Yazar; hadisler ışığında eğitim ve sağlık ile medeniyet arasındaki ilişkiyi ele alarak, ideal bir medeniyet inşasının ancak eğitilmiş, temiz ve sağlıklı bireylerle mümkün olabileceği mesajını sünnet çerçevesinde temellendirmeye çalışmıştır.

Medeniyetleri kurmaktan daha zor bir durum var ise, o da medeniyetlerin devamlılığını sağlamasıdır. Buraya kadar medeniyetlerin kurulmasındaki temel yapı taşlarını aktarmaya çalışan yazar, dördüncü bölümün sonunda ise ‘emr-i bi'l-ma'ruf nehy-i ani'l-münker uygulaması, dünyevileşmenin önlenmesi, taklidin (benzeşme) yasaklanması, ahlâkî çöküntünün önlenmesi, zulüm ve israfın önlenmesi’ gibi başlıklarla Hz. Peygamberin kurulan medeniyetin muhafazası için attığı adımları hadis ve sünnet ışığında gözler önüne sermiştir.

Sonuç başlığında ise Kıranşal, eser ile ilgili genel bir değerlendirme yapmıştır. Yazar Hz. Peygamber'in (s.a.v) hadis ve sünneti ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır. Hadis ve sünnet medeniyetlere tesir etmesi bakımından Kur'an'dan sonraki ikinci kaynak olma hüviyetine sahiptir. Vahyi pratize etmelerinden dolayı İslâm medeniyetinin kurulmasında önemli roller üstlenmiş, hayatın her alanına müdahale etmelerinden kaynaklı olarak kültürel ve davranışsal formlara dönüşmüşlerdir. Aynı zamanda medeniyetin öznesi olan insanın dünya görüşünün, düşünce biçiminin ve zihniyet yapısının oluşmasında rehberlik etmişlerdir. Medeniyetlerin düşünce ve zihniyet yapısına öncelikli olarak tevhit ilkesini yerleştirmiş, medeniyetlerin oluşmasında bir plan ve strateji çerçevesinde müdahalelerde bulunmuşlardır. İslam medeniyetinin ihya ve inşasında şehir hayatını da öncelikle incelemişlerdir. Son olarak yazar İslâm medeniyetini oluşturan inanç, bilgi, ahlâk ve değer gibi kavramlara etki etmesinden dolayı hadislerin araştırılmasına ve işlevsel hale getirilmesine, Hz. Peygamber (s.a.v)'in medeniyetleri inşa ederken neyin niçin yapılması gerektiğine dair hadislerin incelenmesine ve İslâm medeniyetini diğer medeniyetlerden farklı kılan hadisler ile ilgili çalışmalar yapılmasına ciddi manada ihtiyaç olduğunun mesajını vermektedir.

Abdulaziz Kıranşal'ın kaleme aldığı *Hz. Peygamber'in Hadis ve Sünneti Bağlamında İslam Medeniyeti* adlı eseri tanıtmaya çalıştık. Eseri tetkik ederken bir çok yazım yanlışının yapıldığı gözlemlenmiştir. Yeni baskılar öncesi bu hataların gözden geçirilip tashih edilmesi faydalı olacaktır. Yapılan bu yazım yanlışları eserin amaç ve gayesini gölgelememekle birlikte; yazar, Hz. Peygamber (s.a.v)'in hadis ve sünneti ışığında bir medeniyetin nasıl olması gerektiğine dair başarılı bir çalışma ortaya koymuştur. Sonuç olarak Kıranşal, İslâm medeniyetinin oluşmasında hadis ve sünnete olan ihtiyacı gözler önüne sererek onların İslâm medeniyeti için vazgeçilmez birer unsur olduklarını, medeniyetin öznesi olan insanın karakteristik ve zihinsel yapısının oluşmasında bir öğretmen görevi gördüğünü yansıtmaktadır. Yazar aynı zamanda hadis ve sünnetin dil, renk ve coğrafya farklılıklarına rağmen insanları bir çatı altında toplayabilen, ortak kültür ve ortak değer oluşturan bir özelliğe sahip olduğunu aktarmaktadır. Kitap ilk

dönem İslâm medeniyetinin yapısını gözler önüne sererek günümüz medeniyetlerine de ışık tutmaktadır. İçerisinde bulundurduğu geniş kaynak ve bilgilerden dolayı lisans ve lisansüstü ilahiyat öğrencilerinin başvurabileceği bir referans görevi görmektedir. Aynı zamanda İslâm medeniyetinin ihya ve inşasında görev alabilecek ve söz sahibi olmaya aday başta din görevlileri ve öğretmenler olmak üzere tüm Müslümanların bu kitabı okuması gerektiği kanaatindeyiz. Medeniyetlerin yükseliş ve çöküşünü etkileyen temel dinamikleri merak eden ve İslâm'ın ideal bir medeniyet inşasındaki rolünü örneklerle görmek isteyen okuyucular için bu kitap, okunmayı ve kütüphanelerin raflarında yer almayı hak etmektedir.

KAYNAKLAR

Kıranşal, Abdulaziz (2023). *Hız. Peygamber'in Hadis ve Sünneti Bağlamında İslam Medeniyeti*. İstanbul: Ravza Yayınları, 1. Baskı., 2023.

Kıranşal, Abdulaziz (2023). *İslam Medeniyetine Kaynaklık Etmesi Bağlamında Hadis ve Sünnet*. Adana: Çukurova Üniversitesi, Doktora Tezi, 2023.